

**ПИЁЗ ПОЯ НЕМАТОДАСНИНГ (DITYLENCHUS DIPSACI KUEHN)
БИОЛОГИЯСИ, ЗАРАРИ ВА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ.**

Муминова Рано Далабаевна¹

¹ТошДАУ, доцент

Рўзиқулов Давлатбек. Назаралиевич²

²ТошДАУ, катта ўқитувчи

Хикматова Маржона Зоир қизи³

³ТошДАУ талаба

Юсупов Қувончбек Абдулазиз ўғли⁴

⁴ТошДАУ талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7228908>

Аннотация

Мазкур мақолада. Пиёз сабзавот экинида зарар келтирувчи пиёз поя нематодасининг биологияси тўғрисида изланиш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар:, Пиёз поя нематодаси, зараркунанда, ўсимлик, , агротехник.

Қишлоқ хўжалик экинлари орқали агроценозлардаги фитогельминтозлар майдони йилдан-йилга кенгайиши на-тижасида янги ўчоқлар ҳосил бўлади ва ўсимликларнинг ҳосилига ўз таъсирини кўрсатади.

Пиёз поя нематодаси – *Ditylenchus dipsaci* Kuehn. Юмалоқ чувалчанглар синфининг *Tylenechida* туркумига киради. Ҳамма ерда учратиш мумкин. Танаси ингичка чувалчангсимон, тиниқ сув рангида, узунлиги 1-1,3 мм келади. Ҳаёт кечириши қулай шароит мавжуд бўлганда зараркунанда пиёз ўсимлигида ривожланади. Баҳор ва ёзда нематода пиёз ўсимлиги илдизига зарар етказиши. Ҳар бир урғочи зот 200 тадан ортиқ тухум қўяди. Зарарланган пиёз ўсимлиги одатда қурийдими ва илдизи чирий бошлайди.

Бу оилага кирувчи кўпчилик нематодаларнинг, шу жумладан, пиёз ўсимликларида паразитлик қилувчи ҳамма нематодаларнинг ҳам наштари бўлади; жинсий вояга етган урғочи нематодалар танаси баъзан йўғон бўлади.

Нематодалар лабчалар ёрдамида оғиз тешиги билан ёпишади ва озиқ бўладиган субетратни тутиб туради.

Нематода териси кўпинча хира оқиш, сарғиш ёки сувсимон-тиниқ, ёки-ярим тиниқ рангда бўлади; баъзан териси кул ранг ёки қўнғир тусда бўлади;

Нематодаларнинг овқат ҳазм қилиш системаси оғиз тешигида бошланиб, орқа чиқарув тешигига қадар борадиган анча қисқа ва бир қават ҳужайралардан иборат най шаклида бўлади.

Ўсимликларга зарар етказадиган нематодалар оғиз капсуласининг ичида ҳар хил каттиқ тузилмалар бор, булар ёрдами билан паразит нематодалар ҳўжайин ўсимлик тўқимасини зарарлайди. Кўпгина нематодаларнинг, шу жумладан ўсимликларга зарар етказадиган барча нематодаларнинг оғиз бўшлиғида учи ўткир наштар бўлади. Маданий экинлардан бу зараркунанда кўпгина сабзавот, дала, полиз ва боғ ўсимликларига, жумладан помидор, қовун, тарвуз, бодринг, сабзи, кар-тошка, беда, ҳатто олма ва шафтоли дарахтларига ҳам шикаст етказди.

Кураш чоралари, агротехник чоралардан алмашлаб экиш яхши натижа беради. Нематода билан зарарланган пиёз майдонларга пиёз поя нематодаси зарарланмайдиган экинларни 4-5 йил мобайнида экиш. Қулай шароит бўлмаган ерларда нематода қирилиб кетади. Тупроқни фумигация қилиш ёки стериллаш нематодага қарши курашнинг самарали усули ҳисобланади. Ерни чуқур шудгорлаш, алмашлаб экишга риоя қилиш ва касаликка мойил бегона ўтларни йўқотиш каби агротехник тадбирлар нематоданинг зарарини камайтиришга имкон беради.

ХУЛОСА. Зараркунанда тарқалишининг олдини олиш мақсадида зарарланган пиёз даласидан уруғлик тайёрламаслик, агротехник ишлов ўтказишда зарарланган даладан чиққан техникани дезинфекция қилиб тозалаш лозим. Кичикроқ майдонларни нематотид препаратлар билан зарарсизлантириш лозим.

[https://doi.org/:](https://doi.org/)

1. Э.Холмуродов Б. Болтаев Б. Носиров “Зарарли нематодалар, кемирувчилар ва каналар” Тошкент, – Ўқув қўлланма. 2012
2. Хўжаев Ш.Т., Холмуродов Э.А. –“Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари”. Тошкент.-Фан нашриёти. 2014
3. А.Ш.Хуррамов, Қ.Бобобеков,О.А.Сулаймонов. Фитонематодалар ва уларга қарши кураш чоралари тўғрисида услубий қўлланма Тошкент–2019 йил «Наврўз» нашриёти
4. Brown. Douglas (2001). Teaching by Principle (2 Edition) White Plains, Addison Wesley Longman Inc.
5. Foley, Joseph and Thompson, Linda (2003). Language learning: A lifelong Process, London Arnold.
6. Social and humanitarian sciences in education system.

7. Turaeva Sh, Sahaldarova (2020) “Effective Methods of didactic”.
8. Turaeva Sh, Yaxshibaeva N (2020)“THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING”.
9. Turaeva Sh, Hakimova M, Mamatqulova M (2020) “THE IMPORTANCE OF DIDACTICS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN TEXTBOOKS”
10. Turaeva Sh, Isroilova Z (2021) “COGNITIVE FACTORS IN LANGUAGE LEARNING:TRANSFER,INTERFERENCE, OVERGENERALIZATION”
11. Turaeva Sh, Hakimova M, Mamatqulova M (2021) “Uzbekistan Plans to Promote Social Work for the Welfare of Vulnerable Children and Families”.

ISSN:(E)2792-1883

<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/167>